

मार्क्स व गाँधी के आर्थिक विचारों के सन्दर्भ में डॉ.लोहिया का आर्थिक चिन्तन

डॉ.वरुण कुमार निरज

सहायक शिक्षक, उच्च विद्यालय डालमियानगर, रोहतास

Corresponding Author- डॉ.वरुण कुमार निरज

सारांश:

डॉ. लोहिया विश्व-नागरिक थे। उनका चिंतन देश की परिसीमा को लांघकर समस्त मानव जाति के लिए था। डॉ. लोहिया अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न, कल्पनासंपन्न गहरे अध्ययनशील, स्वप्नदृष्टा, जबर्दस्त तार्किक व योग्यतम भाषाविद् थे। डॉ. लोहिया उन सशक्त तथा मौलिक चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने समग्र मानवता को एक नवीन परन्तु क्रान्तिकारी दृष्टि प्रदान की है।

मार्क्स, गांधी और लोहिया तीनों ही समाजवादी विचारक थे। डॉ. लोहिया मूलतः अर्थशास्त्री थे और उनका दृष्टिकोण समाजवादी था। समाजवाद का आधार प्रधानतः अर्थ है। वे अर्थ के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न करते हैं। मार्क्स ने भी आर्थिक तत्व को समाज का निर्णायक तत्व इसीलिए कहा है। मार्क्स वर्गहीन समाज के प्रसतोता थे और गांधी लोकतंत्र में रामराज्य के। "लोहिया न मार्क्स के पक्षधर थे, न उनके विरोधी, ठीक ऐसे ही गांधीजी के न समर्थक थे न विरोधी।" यथार्थः मार्क्स दार्शनिक थे, साम्यवाद के प्रवर्तक थे और नवजीवन द्रष्टा। गांधी उस अर्थ में दार्शनिक नहीं थे और न लोहिया जिस अर्थ में दार्शनिक नहीं थे और न लोहिया जिस अर्थ में मार्क्स थे। गांधी और लोहिया विचारक व मानवतावादी थे। मार्क्स की अपेक्षा गांधी और लोहिया व्यवहारवाद तथा यथार्थवाद के अधिक करीब इसलिए थे क्योंकि दोनों सत्याग्रह, अहिंसक आन्दोलन में गहरी आस्था रखते थे।

"यह एक निर्विवाद सत्य है कि किसी भी समाज को उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। इस संदर्भ में डॉ. लोहिया का आर्थिक चिंतन समयोचित है। डॉ. लोहिया का सम्पूर्ण आर्थिक चिंतन गरीब व अमीर की खाई के इर्द-गिर्द चक्कर काटता है। कदीम समाज में शोषित व शोषक वर्ग रहे हैं। मार्क्स ने उसका उल्लेख अपनी पुस्तक 'दास कैपिटल' में मुख्य रूप से किया है।"

"मार्क्स का सारा दर्शन मूल्य, शोषण, लाभ, अतिरिक्त मूल्य, उत्पादन और उत्पादक की शक्तियों को एक खास भौतिकवादी इतिहास दृष्टि के माध्यम से व्याख्यायित करता है। मूल्य, लाभ, अतिरिक्त मूल्य और अतिरिक्त लाभ के सामान्य वितरण में संतुलन न होने के कारण ही पूंजीवाद का दैत्य खड़ा होता है। यदि पूंजीवाद का नाश करना है तो मूल्य और लाभ का सरकारी नियंत्रण समाज के सर्वहारा वर्ग को सत्ता में ला सकता है। भौतिक द्वंद्ववाद से उपजी आर्थिक विसंगतियों से लड़ने के लिए एक हथियार तो मार्क्सवाद देता है, किन्तु वर्तमान को पूरा भविष्य के सहारे जीता है। आर्थिक विसंगतियों के साथ-साथ वर्तमान की अन्य विसंगतियों, नितान्त तात्कालिक विसंगतियों से जूझने और लड़ने के हथियार मार्क्स नहीं देता। उसके दर्शन में यह क्षमता दिखती नहीं है। डॉ. लोहिया इसी कारण मार्क्सवाद को 'आगे देखें' और 'पुनरुत्थानवादी' को 'पीछे देखें' मन वाला कहते हैं।"

मार्क्स के विपरीत गांधी के दर्शन में उन्हें वर्तमान का कर्म-दर्शन मिलता है। गांधी की चिन्ता वर्तमान के प्रति है। गांधी तात्कालिक अन्याय का शमन न तो अतीत में देखते हैं और न भविष्य में। वह उसका तात्कालिक सामना उसी क्षण करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। डॉ. लोहिया इसीलिए गांधी को ज्यादा महत्व देते हैं।

गांधी जी की आर्थिक नीतियों के विषय में डॉ. लोहिया सकारात्मक रूप के पक्षधर थे। खर्च पर सीमा बांधना और आमदनी के अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारण के वह पक्षधर थे। डॉ. लोहिया गांधी जी के नैतिक आग्रह को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। डॉ. लोहिया जानते थे कि मनुष्य में कुछ बुनियादी कमजोरियां होती हैं। यह कमजोरियां केवल नैतिकता के आधार पर दूर नहीं की

जा सकती, इसके लिए कानून और दण्ड का सहारा लेना ही पड़ता है। इसीलिए लोहिया, गांधी की आदर्शवादी दृष्टि को मूलरूप में स्वीकार करते हुए, गांधी जी के प्रत्येक कथन को व्यवहारिक रूप देने के नैतिक आग्रह के साथ-साथ एक वैधानिक रोक को भी आवश्यक समझते थे। इसीलिए वह आम आदमी और खर्च की सीमा को कानून के माध्यम से बांधने के पक्ष में थे।

इसी आमदनी और खर्च की सीमा बांधने के लिए डॉ. लोहिया आय को भी सामाजिक नियंत्रण में बांधने के पक्ष में थे। वस्तुतः वह आय पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं थे। सही ढंग से भी कानून के हिसाब से आय बढ़ाने के वह विरोधी नहीं थे। सही ढंग से कोई व्यक्ति अधिक श्रम करता है तो यह कोई अपराध की बात नहीं है। पर खर्च पर सीमा लगने से आदमी की अधिक आय अपने आप नियंत्रित की जा सकती है। इस नियंत्रण से राष्ट्रीय मुद्रा पर अंकुश लगेगा और कालाधन या मुद्रास्फीति से काफी हद तक मुक्ति मिल जायेगी। यहां पर लोहिया की मूल भावना गांधी के सिद्धान्त को रूपान्तरित करना ही है। जब वह अधिकतम और न्यूनतम वेतन में 1:10 के अनुपात के अन्तर पर जोर देते हैं तो अस्तैय और अपरिग्रह के सिद्धान्त में एक नया आयाम जोड़ते हैं।

"मार्क्स की महत्वपूर्ण स्थापना सिद्धान्ततः अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति श्रम के शोषण से मौज उड़ाता है, सुख-सुविधाएं जुटाता है और श्रमिक नरक की ओर बढ़ने पर मजबूर होता है। मार्क्स का मानना है कि धन का केन्द्रीयकरण पूंजीपति के पास होने लगता है। पूंजी का अधिकाधिक लाभ लेने के लिए उत्पादन बढ़ाना होता है और उत्पादन के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। इसी संख्या संवर्द्धन से वर्ग-चेतना आती है। श्रमिक की यह सोच बनती है कि पूंजीपति उसके श्रम से मनमाना लाभ उठाते हैं। पूंजी का असमान वितरण देखकर श्रमिकों में क्रान्ति का जन्म होता है और वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है।

डॉ. लोहिया के लिए यह वर्ग संघर्ष नाकाफी है। वह वर्ग संघर्ष को उसकी सीमा से निकालकर राष्ट्र संघर्ष

के स्तर पर ले जाते हैं। उसके दायरे को विस्तार और बहिर्गम दृष्टि देते हैं।”

गांधी मौलिक विचारक थे और उनके विचार कर्म प्रधान थे। दक्षिण अफ्रीका और भारत उनका कार्यक्षेत्र रहा था और अनेक प्रयोगों के अनुभवों ने उन्हें चिंतक बनाया। गांधी जी रामराज्य को समाज दर्शन और समाजवाद मानते थे। गांधी आस्तिक थे और आत्मा की बात करते थे जबकि लोहिया नास्तिक थे और कर्म में अटूट आस्था रखते थे। परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि लोहिया गांधीजी के शिष्य थे। डॉ. लोहिया गांधीजी की तरह अहिंसा में विश्वास करते थे और सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि में गहरी निष्ठा रखते थे। इसके बावजूद विशिष्ट बात यह थी कि लोहिया भी विचारक थे और विचार व कर्म से भी वे गांधीजी की तरह मौलिक थे, उनकी प्रतिलिपि या छायामात्र नहीं।

गांधीजी पूर्णतया अहिंसक थे। उनके कार्य करने का आधार सत्यानुप्रेरित था। वे समाज तथा राज्य की दुर्दशा से अत्यन्त दुःखी थे। गुलामी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं थी। दुःख की तह में वे गए थे, लेकिन मार्क्स के परिणाम पर नहीं पहुंचे।

गांधीजी भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। वर्ण व्यवस्था उन्हें स्वीकार थी। वे मालिक और मजदूर के अंतर्संबंधों पर जोर देते थे और उनके सामने 'ट्रस्टीशिप' का प्रस्ताव रखते थे ताकि दोनों का अस्तित्व इस तरह बना रहे कि दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हो सकें और लाभ में दोनों की विश्वसनीय भागीदारी बनी रहे। वर्ण-व्यवस्था को वे प्राकृत व्यवस्था के अनुरूप मानते थे। वर्ण-व्यवस्था पैतृक हुनर तथा पैतृक व्यवसाय को समुन्नत करने में बहुत सहायक है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हां, जातिवाद का वे समर्थन नहीं करते थे क्योंकि जातिवाद लोकतंत्र को खोखला करता है। उससे समतावादी समाज की स्थापना को भी खतरा है। वर्ण-व्यवस्था उनकी दृष्टि में इस बात का आग्रह करती है कि व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हुआ है, प्रायः वह व्यक्ति अपने खानदानी व्यवसाय में जुड़े, क्योंकि खानदानी व्यवसाय का प्रशिक्षण वह अपने परिवार के साथ रहकर पूरा कर लेता है। दूसरे, उससे छोटे उद्योगों को भी अवलंब मिलता है। वे कुटीर उद्योग के पक्षधर थे, भारी उद्योग के नहीं। वर्ण-व्यवस्था सामाजिक न्याय का एक सशक्त साधन है। गांधीजी वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नहीं कर्म से मानते थे।

डॉ. लोहिया गांधीजी की तरह न वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं और न जाति-प्रथा की। वे वर्ण और जाति को एक मानकर चलते हैं। उनकी दृष्टि में इन दोनों का अस्तित्व समाप्त होना आवश्यक है। इन दोनों के बने रहने से समाज और राज्य का विकास अवरूद्ध हो जाता है। डॉ. लोहिया का मत था कि "प्रशासन और सैनिक सेवाओं में शूद्र और द्विज के बीच विवाह की योग्यता और सहभोग को अस्वीकार एक अयोग्यता मानी जानी चाहिए।" वे जाति-प्रथा के अस्तित्व को जन्म से नहीं, दौलत, स्थान और बुद्धि में जकड़न आ जाने से मानते थे। उनकी सोच थी कि वास्तव में मानव मस्तिष्क एक पेचीदा तंत्र है जो आंतरिक वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध न्याय के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ण-व्यवस्था के अन्याय को बिल्कुल देख और समझ नहीं पाता। डॉ. लोहिया की दृष्टि में वर्ण और वर्ग दोनों का एक साथ खात्मा होना चाहिए तभी मनुष्य की मुक्ति है। दरअसल लोहिया

समन्वयवादी नहीं थे, गांधी थे। लोहिया का आक्रमण सीधा था, उन्हें समझौते बिल्कुल स्वीकार नहीं थे।

लोहिया गांधी नहीं थे। वे किसी की अनुकृति हो भी नहीं सकते थे। गांधी सन्त योद्धा थे। एक ऐसा सन्त, जिसे युग की परिस्थितियों ने योद्धा बना दिया था। लोहिया और घर-द्वार के होने पर भी सन्त नहीं थे। लोहिया मार्क्स भी नहीं थे। मार्क्स ऋषि या दृष्टा थे। उन्नीसवीं सदी के यूरोपीय वर्तमान की दहलीज पर खड़े, अतीत के व्याख्याकार और भविष्य के प्रवक्ता थे मार्क्स।

लोहिया को भी मार्क्स की तरह इतिहास की अंतर्धारा सभ्यताओं की उथल-पुथल को समझने में गहरी दिलचस्पी थी। लोहिया ने जाने-अनजाने में मार्क्स और गांधी का मिला-जुला आदर्श चुना था।

भारत की अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद की एक अलग तस्वीर बनाने के क्रम में उन्होंने मार्क्स और गांधी के विचारों की प्रखर टीका की है। साथ ही साथ, उन्होंने इतिहास की विभिन्न व्याख्याओं को भी अपने ढंग से जांचा-परखा है। मार्क्स की टीका करते समय लोहिया का उद्देश्य दोहरा रहा है। एक ओर उन्होंने मार्क्स के विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी उन्नीसवीं शती के यूरोप की विशेषताओं को पहचानने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर उन्होंने भारत जैसे निर्धन और अविकसित एशियाई देश की अपनी परिस्थितियों के सन्दर्भ में मार्क्सवाद की जांच-पड़ताल की है। मार्क्स की जांच-पड़ताल करते समय लोहिया की दृष्टि एक समाज-वैज्ञानिक की दृष्टि रही है। मार्क्सवाद का सर्वाधिक आकर्षण-बिन्दु है पूंजीवादी विकास का उसका विश्लेषण-लेकिन मार्क्स ने जिस पूंजीवाद का विश्लेषण किया, वह उन्नीसवीं सदी के मध्य का पश्चिम यूरोपीय पूंजीवाद था। मार्क्स का यह पूंजीवादी विकास का विश्लेषण एक अधूरी तस्वीर के समान था, जिसमें सिर्फ वहां की तस्वीर थी जहां पूंजीवाद का विकास हुआ। इस तस्वीर में एशिया, अफ्रीका और अमरीका में बसने वाली उस दो-तिहाई मनुष्यत की कोई छवि नहीं थी, जिसे यूरोपीय देशों में पूंजीवादी विकास की कीमत के रूप में साम्राज्यवादी-औपनिवेशिक शोषण की यातना से गुजरना पड़ा। लोहिया ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए इसीलिये कहा था कि पूंजीवादी विकास को सिर्फ पश्चिम यूरोप के आंतरिक वृत्त के जरिये से ही नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए विश्व-संदर्भ का वाह्य वृत्त भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स को इस बाहरी वृत्त का अंदाज नहीं था। मार्क्स इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता था कि पश्चिमी यूरोप ने भी इन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से एशिया तथा दुनिया के दूसरे देशों से काफी मुनाफा खींचा है। मार्क्स के अनेक कथनों में इस बात की जानकारी देखी जा सकती है। लेकिन यह तथ्य उसके मुख्य सिद्धान्त का एक अतिरिक्त हिस्सा मात्र है।

दुनिया के दो-तिहाई हिस्से में भयानक गरीबी है। ऐसा लगता है जैसे पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ किया है कि उसकी सारी प्रकृति स्वामी देशों में स्थित रहेगी और सारी विपदा उपनिवेश देशों को झेलनी पड़ेगी। इस जीती-जागती सच्चाई के बावजूद जब मार्क्स पूंजीवादी देशों में ही साम्यवादी क्रान्ति की सम्भावना को मानकर पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाजवादी समाज रचना की बात कहता है, तो लोहिया को लगता है जैसे मार्क्सवाद एशिया-अफ्रीका के शोषण के

लिए यूरोप का एक हथियार है। यहां पर एशियाई देशों की वास्तविक स्थिति और मार्क्सवाद की सैद्धान्तिक मान्यता की एक बुनियादी विसंगति को समझना अत्यन्त आवश्यक है। एशियाई देशों की वास्तविकता है पूंजी की कमी, श्रम की बहुतायत और शोषण के लिए उपनिवेशों का अभाव। इस स्थिति में एशियाई देशों का आर्थिक विकास यूरोपीय देशों की नकल करके सम्भव ही नहीं है। पूंजी की प्रचुरता श्रम की कमी और औपनिवेशिक शोषण की यूरोपीय परिस्थितियों में पनपी भारी मशीन की उत्पादन-प्रणाली एशियाई देशों के द्रुत गति से आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, यह बात "लघु ही सुन्दर है" के नारे के बहुत पहले ही लोहिया ने पूरी शक्ति से कही थी। एशियाई परिस्थितियों की इस विवशता को ध्यान में रखकर ही उन्होंने सुझाव दिया था कम पूंजी में रोजगार देने में समर्थ शक्ति-चालित छोटी मशीन के आधार पर औद्योगीकरण और कृषि विकास करने का। लोहिया का आरोप था कि मार्क्सवाद सिर्फ पूंजीवादी शोषण के सम्बन्धों को ही चुनौती देता है। वह उनको ही बदलना चाहता है, परन्तु पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, भारी मशीन की प्रौद्योगिकी को वह ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। उसे वह उसी दिशा में विकसित होती रहने देता है जिस दिशा में उसे पूंजीवाद-साम्राज्यवाद ने प्रवृत्त किया था। इस दिशा को बदले बिना, एशियाई देशों की पूंजी विरल, श्रम बहुल स्थिति के अनुरूप उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन किये बना न ता औपनिवेशिक शोषण के आधार पर स्थापित यूरोपीय श्रेष्ठता का दुष्प्रक्र तोड़ा जा सकता है और न ही समता सम्पन्नता की नयी दुनिया बनायी जा सकती है।

गांधीजी मार्क्स से हटकर व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे लेकिन साथ में शोषण के विरुद्ध भी थे। वे शोषक के हृदय परिवर्तन के लिए प्रयत्न जारी रखने के पक्षधर थे। उनकी दृष्टि में उसका संपत्ति से अवश्य मोह-भंग होगा। अतः विद्रोह और क्रांति का मार्ग अपनाए की वे जरूरत नहीं समझते थे। राष्ट्रीयकरण में उनकी आस्था नहीं थी। मार्क्स राष्ट्रीयकरण के पक्ष में था- खास तौर से उन उत्पादन साधनों के, जिनके जरिये शोषण होता है या होने की संभावना बनती है। लोहिया इन दोनों से भिन्न थे, वे गांधीजी के विकेन्द्रीकरण और मार्क्स के राष्ट्रीयकरण को लेकर विकेन्द्रित राष्ट्रीयकरण को समाजवाद के लिए आवश्यक मानते थे। डॉ. लोहिया उन समाजवादियों में से थे, जिन्होंने समाजवाद का राष्ट्रीयकरण कर उसे अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ढाला था। समाजवाद के जरिये वे अपने देश की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करना चाहते थे तथा उसे समुन्नत बनाना चाहते थे।

डॉ. लोहिया चाहते थे कि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति भी होनी चाहिए। करने के लिए योग्यता के अनुसार काम रहने के लिए सामान्य सुविधाओं वाला मकान, पहनने के लिए सामान्य कपड़ा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, जिनको प्राथमिकता दी जाए तो सामान्य जन का जीवन आनंद से भर सकेगा और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इनके अतिरिक्त अगर किसी के पास और कुछ भी है तो उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाना चाहिए। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरोधी थे। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वे चाहते थे कि हमें संपत्ति के प्रति जो सम्मोहन चला आ रहा है, उसे समाप्त करना होगा।

लोहिया बड़े उद्भवियों को गाँधीजी के समान समाज का ट्रस्टी समझते थे, लेकिन वे चाहते थे कि उन सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के कर दिया जाना चाहिए। लोहिया की यह धारणा थी कि विकेन्द्रीकरण देश की आवश्यकतानुसार ही होना चाहिए, क्योंकि राज्य का हर क्षेत्र में एकाधिकार या नियन्त्रण अधिनायकतंत्र को जन्म दे सकता है। अतः ऐसी पीड़ादायक स्थिति से बचने के लिए हमें सचेत रहना होगा और राष्ट्रीयकरण को विकेन्द्रित करना होगा।

निश्चय ही समता-सम्पन्नता की नयी दुनिया बनाने के लिए लोहिया ने अपनी बहुआयामी विचार दृष्टि विकसित की थी। लोहिया की इस विचार-दृष्टि में समाज व्यवस्था के विश्लेषण के साथ ही साथ मनुष्य के मन को समझने पर जोर था। वे नया समाज भी बनाना चाहते थे और नया मनुष्य भी। इसलिए वे सामाजिक संस्थाओं को भी बदलना चाहते थे और व्यक्ति के स्तर पर मानसिक-चारित्रिक परिवर्तन भी लाना चाहते थे। इस बहुआयामी विचार-दृष्टि में मार्क्स सहित पश्चिम के समाजवादी सोच की प्रामाणिक उपलब्धियों के लिए भी स्थान था, तो गांधी के सत्य के प्रयोगों से भी सीखने की पूरी गुंजाइश थी।

संदर्भ ग्रंथ :

1. लक्ष्मीकांत वर्मा, समाजवादी दर्शन और डॉ. लोहिया
2. राजेन्द्र मोहन भटनागर, अवधूत लोहिया, शिवानी बुक्स, नई दिल्ली
3. ताराचंद दीक्षित, डॉ. राममनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन (इलाहाबाद : लोक भारती प्रकाशन, 2013)
4. डॉ. रामविलास शर्मा, गाँधी आम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2000
- 5- डॉ. संजय कुमार सिंह, भारतीय समाजवादी आन्दोलन, कला प्रकाशन, वाराणसी, 2011